

TMR Projektzáró jegyzőkönyv

Cím: Térmodell Készítő Mobil Rendszer (TMR)

GINOP-2.1.7-15-2016-01267

Zárás: 2019. november 30.

Résztvevők:

- Projektvezető: Antos Gergő
- Műszaki vezető: Nikl István
- Jegyzőkönyvvezető: Péntek Roland

Fejlesztésben résztvevők:

NÉV	IDŐPONT
Tóth Gergő	2018.03.12-2018.10.31-ig
Kacsó Zoltán	2017.12.02-2018.10.31-ig
Eőry Zsófia	2018.11.01-2019.11.30-ig
Péntek Roland	2017.12.01-2019.11.30-ig
Antos Gergő	2017.12.01-2019.11.30-ig
Nikl István	2017.12.01-2019.11.30-ig
Tempfli Annamária	2017.12.02-2018.03.31-ig
Dr. Csík Károly	2017.12.01-2018.03.20-ig
Gáti Bence	2018.02.01-2018.05.30-ig
Szalai Judit	2018.03.01-2018.11.24-ig
Nikl Andris	2019.04.01-2019.11-30-ig

1 A projekt rövid bemutatása:

A Térmodell Készítő Mobil Rendszer (amelyre a továbbiakban TMR munkacímen hivatkozunk) prototípusa olyan hardver-szoftver együttes, amely a mobiltelefon vagy tablet PC (a továbbiakban együtt: mobileszköz) szenzorainak pontosságát 50-100 szoros mértékben növeli. A megoldás kiemelten a GPS pozíció és az irány pontosságának növekedését eredményezi. **A TMR prototípusa egy multiszenzoros mobil eszközhöz integrálható hardver (kontroller + szenzorok), amely a csatlakoztatott mobileszköz szenzorainak precizitását növelve képes a látható környezetet fotogrammetriai eljárásokkal részletesen beszkenyelni és felmérni, majd a hardverrel szorosan együttműködő, és a hardver megoldás működési elvét kihasználó szoftverekkel 3D-s térmodellt mint pontfelhőt alkotni, oly módon, hogy a pontfelhő minden pontja háromdimenziós abszolút koordinátával rendelkezik. Az említett, felmért pontok között távolság és pontos irányszög mérhető, valamint sík határozható meg. A meghatározott síkban terület mérhető és megfelelő helyzet esetén térfogat is számolható.**

A TMR prototípusa – az előzetes, piaci helyzetet felmérő vizsgálataink alapján – olyan hiánypótló megoldás lehet mind a magyar, mind az európai piacon, amellyel a célcsoport minden eddigi eljárásnál költséghatékonyabban és kényelmesebben képes elvégezni kültéri objektumok (épületek, műtárgyak) és közúti helyszínek háromdimenziós felmérését, és a felmért adatok továbbhasznosítását.

A TMR felhasználása rendkívül egyszerű, amely az üzleti hasznosíthatóság szempontjából is előnyös. Tekintettel arra, hogy a tervezett **TMR az okostelefonnal vagy tablet PC-vel fizikailag** és az adatkommunikáció szintjén is **összekapcsolódik, a prototípust gépkocsira szerelve, be- és/vagy körbe lehet járni a felmérni, modellezni kívánt területet pl közutat, autópályát. A mobil a terület fotózásával és a térszenzor adatainak szinkronizált rögzítésével a TMR megőrökíti, rögzíti a területet vagy tárgyat. Az így létrejött komplex adatok elemzésével és felhasználásával, a rendszer részét képező 3D rekonstrukciós alkalmazás felépíti a 3 dimenziós térmodellt. Ezt követően a szakembernek valós koordináta rendszerben nyílik lehetősége mérésekre. A mérés során a TMR által rögzített képekkel összekapcsolva, a 3D-s modellben, mint pontfelhőben képesek a felhasználók távolságot, területet, vagy pozíció adatokat meghatározni. A 3D-s modell meghatározott pontjait a felhasználók különböző attribútumokkal (szimbólumokkal, jelekkel, jelkulcsi elemekkel, szöveges adatokkal stb.) láthatják el, amely lehetőségek a szakemberek munkáját jelentősen megkönnyíti, és hozzáadott információval támogatja az objektum / terület bemutatását vagy elemzését. A folyamat során elkészült eredmények vizualizációjáról szintén az alkalmazás gondoskodik, oly módon, hogy a képeken a 3D pontfelhő kivilágított pontjai kiválaszthatóak („*klikkelhetőek*”), amelyet követően a hozzájuk kapcsolt attribútum adatok megjelennek.**

A TMR-rel elkészített modell különböző CAD rendszerekbe tölthető át további feldolgozásra; a modellt nyílt, dokumentált, szabványos formákban exportálhatja a leendő felhasználó.

A TMR által előállított modellek – a jelen pályázat határain kívül, mint továbbfejlesztési lehetőség – akár alapanyagul szolgálhatnak VR rendszerekhez, amelyekhez renderelt 3D tartalom készíthető.

2 A TMR számos területen hasznosítható:

2.1 Önkormányzati – központi államigazgatási felhasználások

- Állapotfelmérés, karbantartás, támogatás ellenőrzés, utcabútorok, parkok, közterületi fák, zöld területek, szemétyűjtők
- Smart City
- Közvilágítás felmérés led világítótest csere tervezéséhez

2.2 Építészet

- Homlokzat felmérés, rekonstrukció előtti felmérés
- Építési tervekhez környezet felmérése, elemzése
- Építkezés, kivitelezés fázisainak dokumentálása

2.3 Műemlékvédelem

- Műemlékek állapotának megörökítése, felújítások dokumentálása

2.4 Régészet

- Ásatások során a műtárgyak pontos helyének, méreteinek rögzítése
- Fázisok megörökítése az egyes rétegek eltávolítása során, utólag is mérhető képi adatokkal

2.5 Biztonsági cégek

- A biztosított terület előzetes felmérése, őrzési útvonalak meghatározása

2.6 Közműfelmérések

- Oszlopok, műtárgyak helyzetének bemérése, fényképes dokumentálása, ahol utólag lehet méreteket is meghatározni (pl.: javítás megkezdése előtt már helyszíni információ áll rendelkezésre)

3 Fejlesztés menete:

Előkészületek, megalapozó kutatások:

3.1 Vezérlési architektúra és a szenzorok

3.1.1 Vezérlési architektúra problémák

Az előzetes kísérleteink alapján a px4 és ipari alaplap kombináció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

1.kép: Pixhawk, az előzetes kísérlet

A px4 fejlesztésében már rendelkezünk tapasztalattal, azonban ez a költséghatékony nyílt forráskódú hardver és szoftver együttes kifejezetten repülő eszközök vezérlésére lett kifejlesztve és nagyon sok overhead-del rendelkezett, továbbá az inerciális és mágneses szenzorjai nem voltak elég megbízhatóak és kalibrálásuk is végtelen ciklusnak tűnt, pontosabban nehéz volt megbecsülni, hogy végeznénk-e vele a projekt megszabta időkeretben.

2.kép: px4 mágneses szenzorainak instabilitása

Ezen kísérleti eredmények alapján úgy döntöttünk, hogy egy kis méretű megfelelő perifériákkal rendelkező ipari alaplapot (ITX) és az azon futó Windows IOT operációs rendszert

választjuk és ehhez szoftveresen integráljuk a kamerákat és a GNSS modult a szenzorokkal együtt. Azonban ezt a kísérleti verziót is méréseknek vetettük alá, felhasználva a Tesztágyat (3.kép) melyhez csatlakoztatva kísérleti méréseket végeztünk.

3.kép: tesztágy összeszerelve

A mérések eredményeként azt tapasztaltuk, hogy az ipari alaplapp perifériái (pl. soros port) nem elég gyorsak a kamera és a szenzorok szinkronizáláshoz, ahol sokszor nanoszekundumokon múlik a megfelelő működés.

3.1.2 GNSS modul

Több GNSS modult is kiteszteltünk. Itt szintén az alacsonyabb árfekvésű modulokból indultunk ki majd a haladtunk a magasabb árfekvésű felé.

4.kép: A GPS pontosság ellenőrzése referenciaponton

5.kép: GNSS modul sematikus működése

Több szinkronizációs kísérletet végeztünk pl. a következő módszerrel is: Az úttestre felfestettünk egy 20 méteres vonalat és minden méternél megjelöltük, majd Geodéziai GPS-el bemértük a felfestett pontokat. A gépkocsira úgy szereltük fel az eszközt, hogy az egyik kamera függőlegesen az úttestet és adott a jeleket fényképezze. A jelek és az aktuális GPS pozíció alapján mértük (kiszámítottuk) a szinkronizációs csúszást, ami még túl nagy volt és túl sok paramétertől függött, akár 80 cm-t is elérte vízszintesen és függőlegesen megközelítette az 1,4 m-t

Ezeket Geodéziai GPS-el ellenőriztük (6.kép).

6.kép: Geodéziai GPS-es ellenőrzés

3.1.3 Saját vezérlő áramkör fejlesztés

A fenti kísérlet alapján szükségessé vált egy saját nyomtatott áramkör kifejlesztése, amely a szenzorok vezérlésének fúzióját TTL jelek segítségével a soros port sebességénél jóval gyorsabban biztosítsa. Több kísérleti változat után elkészült a működő „deszka” példány, amit a tesztágyba helyezve ellenőriztünk. Többször előfordult, hogy az áramellátást biztosító része a nyomtatott áramkörnek leégett, ezért módosítani kellett az áramkört. A harmadik verzió már megfelelően működött hosszabb terhelés esetén is.

Tevékenységek kísérleti ciklusonként:

- Felületszerelt nyomtatott áramkör tervezés
- Nyomtatott áramkör maratás
- Nyomtatott áramkör beültetés

7-8.kép: a saját tervezésű nyomtatott áramkör két oldala

3.1.4 Szenzorfúziós modul

A vezélést végző áramkört GNSS és inerciális szenzorral együtt beépítettük az un. kék dobozba kép, amelynek beállításánál ügyelni kell, hogy a megfelelő oldala legyen menetirányban.

9.kép: „kék doboz” avagy a „szenzorfúziós” doboz

A kék dobozból megy a vezérlés a kamerákhoz, illetve csatlakozás szükséges mindkét GPS antennához és az adatgyűjtő egységhez is. A hatékony tesztelés érdekében gépkocsira szereltük az eszközt, így rövid idő alatt jóval több felvétel/mérés készíthető, mint gyalogos mérés esetén és a tápellátás a gépkocsi akkumulátoráról folyamatosan biztosított.

10.kép: TMR rendszer autóra szerelve

A gyakorlati mérések és a felhasználói igények felmérése eredményeként, arra az álláspontra jutottunk, hogy a hatékonyabb gépkocsis felmérés irányában fejlesztjük tovább az eszközünket, megtartva a kézi és hátizsákos felmérési lehetőségeket is.

3.1.5 Kamerák, objektívek és a kalibráció

- Előzetes kutatások alapján a leghatékonyabb módszer a kamera integrálására a rendszerbe, ha egy FPGA alapú hardveres illesztést valósítanánk meg, azonban ennek költsége többszörösen meghaladná a projekt kereteit és idő intervallumát. Így két lehetőség közül kellett választanunk: önálló működésre képes, saját adattároló egységgel rendelkező kamerák vagy ipari kamerák, amelyek kábelen különböző protokollon keresztül illeszkednek a központi adattároló egységhez.
- Elvégeztük a szükséges kísérleteket, mely alapján az önálló működésre képes kamerák vezérlési időket is beleszámolva maximálisan 0,5 - 1 kép/sec sebességre képesek, amely nagyon lassúnak bizonyult a mozgás közben történő expozíciók szempontjából, mind haladási sebesség mind exponálás sűrűség vonatkozásában.
- Az ipari kamerák vezérlése megfelelő sebességet biztosított, megfelelő kamera választás esetén, azonban a költségei is nagyságrenddel magasabbak az előző megoldásnál. Ezen kamerák esetében azonban még felmerül két fő probléma:
 - o A másodpercenként akár 10-20 expozíció esetén olyan óriási adatmennyiség keletkezik időegység alatt, hogy a hagyományos módszerekkel igen nehéz elvezetni és letárolni.
 - o A keletkezett képek ún. RAW fájlok, amelyek mérete nagyságrendileg meghaladja a szokásos pl. JPEG formátumot, ezért ezeket nagy sebességgel konvertálni/tömöríteni is szükséges
- Összeállítottunk tehát egy kísérleti rendszert az ipari kamerák teszteléséhez. Ezekre az ipari kamerák között nézve alacsonyabb árfekvésű kamerákat választottunk. A méréseink során hosszabb járatás esetén több hibás kép is keletkezett. (11.kép)

11.kép: Hibás kamerakép

- Ezért úgy döntöttünk, hogy a FLIR típusú kamerák közül még mindig az alacsonyabb árfekvésűt választjuk. Amelyek 20 MP-esek, de „*rolling shutteres*” változatok. Sajnos ezekkel a kísérletekkel bizonyítást nyert, hogy nagyobb haladási sebességgel mérve (kb. 20 km/h), a szükséges tárgytávolság és blendenyitás esetén bemozdulás tapasztalható.
- Ezután a kísérlet után voltunk kénytelenek a költségesebb megoldáshoz folyamodni, ami a végső teszteken is bevált kisebb felbontású de „*global shutteres*” kamerákhoz vezetett. Sajnos ezen kamerák firmware szoftverénél is találtunk kisebb problémákat, amiket a gyártó igyekszik kiküszöbölni, Addig is ideiglenes megoldást tudtunk biztosítani a felmérésekhez, viszont ez több kézi beállítást és nagyobb figyelmet igényel a felmérő részéről mivel kevesebbet lehet az automatikára hagyatkozni.
- Másik fontos hardver elem az objektív a kamerákhoz. A kamera gyártók biztosítanak ugyan általános esetekre kamera kiválasztási táblázatokat, azonban a számunkra megfelelő nagylátószögű (4 mm-es) objektív nem szerepelt a gyártó javaslatai között, illetve csak irreálisan magas áron, ami az amúgy is megnőtt költségek miatt nem volt megfelelő, ezért ezt más forrásból szereztük be. Ezek a BASLER kamerákhoz nem voltak megfelelőek, a képek szélén lilás és zöldes elszíneződések keletkeztek. Ezért ebből is egy másik, méretben is nagyobb, de még mérsékelt árú verziót sikerült választanunk.

12.kép: Az objektív torzítása és színeinek helytelensége

- Minden objektív és kamera kombinációnak saját torzítási paraméterei vannak. Ezeket minden kombinációban kalibrálni kellett, majd az így keletkezett torzítási értékekkel visszatorzítani (kitorzítani) az elkészült képeket. A kalibrációhoz készítettünk ún. kalibrációs ábrát, ami sakktáblaszerű, de speciális méretekkel rendelkezik.

13.kép: Kamera kalibráció, Matlab

3.2 Szofrverfejlesztési kutatási tevékenységek

3.2.1 Controller szoftver (mobil telefonos vezérlést biztosítja)

A felmérő rendszer vezérlésére egy egyszerűen kezelhető Androidos mobil alkalmazást fejlesztettünk, amely színekkel mutatja, hogy a felmérő műszer az adott helyzetnek megfelelő állapotban van. Mind a fényviszonyok, mind a sebesség, mind a GPS vétel és pontosság szempontjából, illetve az iránypontosság szempontjából. Innen lehet elindítani a mérést, megszakítani, illetve leállítani. Automatikus kalibráció a fényviszonyoknak megfelelően egy gombnyomásra elvégezhető. Illetve az elkészült képek minősége is itt ellenőrizhető.

A kísérletek elvégzéséhez a speciális szofisztikáltabb Tesztágy felület áll rendelkezésre, ahol 20-30 további paraméter állítható, illetve ellenőrizhető.

3.2.2 Adatgyűjtő firmware modul

- Windows 10 IOT operációs rendszerre fejlesztettük ki.
- Az adat gyűjtő fekete doboz bekapcsolása esetén automatikusan elindul.

- Ellenőrzi a kamera és egyéb kapcsolódó perifériák megfelelő működését és kapcsolódik a mobil telefonhoz bluetooth segítségével, majd továbbítja a rendszer paramétereit és állapotát.
- Mobilnet/Wifi kapcsolat esetén lekéri a korrekciós jeleket pl. (Fömi/Lechner szerverről és továbbítja a GNSS modulnak.
- Gondoskodik az elkészült képek és szenzor adatok mentéséről/loggolásáról.
- Amikor a rendszer erőforrásai felszabadulnak (processzor terhelés), akkor engedni elvégezni a képek konvertálását és tömörítését.
- Kísérleteink bizonyítják, hogy ha menet, azaz mérés, közben végezzük a tömörítést, akkor a képek mentése és a felmérés pontossága nem garantálható.

3.2.3 Loader modul (szerverre való feltöltést biztosítja)

Adatgyűjtő egységről a szerverekre való feltöltést biztosítja, különleges biztonsággal, mivel, ha az internet kapcsolat megszakad, akkor is tudja folytatni a kapcsolat helyreállása esetén adatvesztés nélkül.

Itt lehet beállítani az ún. Smart feltöltés, Smart Export funkciót, amely segítségével a szenzor adatok optimális fúzióját valósítja meg a lehető legnagyobb pontosság érdekében, figyelembe véve a szenzorok információinak pillanatnyi megbízhatósági értékeit is.

Ezen „okos” export kialakítása és megvalósítása érdekében, sok kilométeres méréseket kellett elvégezni, illetve sok 100 000 képet tartalmazó kísérleti méréseket kellett feldolgozni.

3.2.4 3D rekonstrukció

Ehhez elsősorban megvizsgáljuk a különböző mintaillesztő algoritmusokat (pl.: Semi Global Matching Harris, FAST, SUSAN [3], SIFT, SURF [2] stb. algoritmusok). Célul tűztük ki a kiválasztott feature detector algoritmus implementálását oly módon, hogy akár mobil eszközön megvalósítható legyen.

A kísérleti eredmények megmutatták, hogy bár mintaként megvalósítható sztereófotogrammetriai feldolgozások mobil eszközön is, viszont ipari alkalmazásra még ezen hardver elemek nem elég robusztusak.

Ezért a kísérleti eredményeket látva úgy döntöttünk, hogy a 3D rekonstrukciót a szerveren valósítjuk meg és az eredmény után jeleníthető meg mobil eszközön.

Figyelembe kell venni, hogy a mobil felvevő eszköz két exponálás között bárhogy elmozdulhat. Nem garantált, hogy a bázisonallal a kamerák tengelyei minden állásponton ugyanolyan szöveget zárnak be, esetleg kimaradhat vagy hibásan kerül rögzítésre valamelyik mért külső tájékozási érték, pl. GPS pozíció vagy elfordulási szög.

3.2.4.1 Rekonstrukció képpárokból

A Semi Global Matching eredetileg egy képpárra lett kidolgozva, ezt elvben három képre is lehet alkalmazni, de alapvetően erre nincs szükség, elég a képpár alapú mintaillesztés. Miután

a felhasználó kiválasztotta a mérendő pontot az N panorámás képen, a szoftver azonosítja a szóba jöhető képeket és azokat párosítja figyelembe véve a kamera tengelyek által bezárt szögeket. Törekedni kell arra, hogy a kamera tengelyek egymással közel párhuzamosak legyenek, vagy egymás felé nézzenek (konvergens képpár). Kerülni kell azokat a párosításokat, ahol a tengelyek egymással szemben vannak, vagy a bázisvonalra illeszkednek. Ha párosítások megvannak, akkor képpáronként futtatni kell az SGM algoritmust lokálisan a kiválasztott pont körül. Vagyis egy kis területre kapunk egy pontfelhőt a kiválasztott pont körül, ezt a kis területet érdemes eltárolni, hogy újra már ne kelljen elvégezni az SGM számítást. Ugyanis, ha ugyanezen a területen később is kiválasztásra kerül egy mérendő pont, akkor elő lehet venni a letárolt pontfelhőt és interpolálni a pont XYZ koordinátáit.

14.kép: SGM rekonstrukció eredménye egy képpárra

SGM algoritmus során a kiválasztott két képet kitorzítjuk, majd közös térbe transzformáljuk őket. A transzformáció célja, hogy a két kép közötti közös pontok csak vízszintesen legyenek egymáshoz képest eltolva. Az SGM algoritmus így keresi az adott pixelhez megfelelő pixelt a másik képen, ezzel kialakítva a mélységképet.

$$E(D) = \sum_p (C(p, d_p) + \sum_{q \in N_p} P[|d_p - d_q| \geq 1])$$

15.kép: SGM energiafüggvény

A mélységkép pixel távolságokat tartalmaz, ebből valós távolságot, pontfelhőt kapunk a kamerák egymáshoz viszonyított pozíciójának ismeretével.

16.kép: Teszt kamerapár a mélységkép készítéshez 1.

17.kép: Teszt kamerapár a mélységkép készítéshez 2.

3.2.4.2 Fotogrammetriai rekonstrukciós alkalmazások

3.2.4.2.1 Visual SFM

A VSFM egy nyílt forráskódú 3D rekonstrukciós szoftver. A rekonstrukció során a kamerák illesztéséhez SIFT algoritmust alkalmaz, majd sikeresen pozícionált kamerák között mélység képet, majd pontfelhőt alakít ki.

18.kép: Visual SFM grafikus felülete.

Kísérleteink alapján a VSFM alkalmas tud lenni hasonló feladatok ellátására, pl. 3D rekonstrukció, dokumentáció. Az általunk kitűzött célok közül, viszont nem felel meg néhány kritikus elvárásnak. A kutatás ezen fázisa alatt még, a kamerák(képek) pozícióját nem lehetett megadni, így a georeferálás csupán kontrol pontok segítségével volt megoldható.

19.kép: Visual SFM rekonstrukció eredménye

3.2.4.2.2 Colmap

A Colmap egy nyílt forráskódú rekonstrukciós szoftver. Rekonstrukciós eredményei teszteléseink alatt kielégítőek, de használata során ismét a georeferálás hiányának akadályába ütköztünk.

20.kép: Colmap illesztés eredménye

21-22.kép: Colmap sűrű pontfelhő

3.2.4.2.3 Agisoft PhotoScan/Metashape

Az Agisoft PhotoScan nem nyílt forráskódú, professzionális szoftver fotogrammetriára, 3D rekonstrukcióra. Az Agisoft PhotoScan Professional változata rendelkezik az elvárásaink megfelelő minden funkcionalitással. Képes, tetszőleges földi koordinátarendszerben megadható, georeferált képek feldolgozására, ezzel elkerülve a kontrol pontok szükségességét. Saját kamera kalibrációs eljárást biztosít.

23.kép: Agisoft PhotoScan sűrű pontfelhő

3.2.5 Térmodell elemző modul (virtuális felmérés)

3.2.5.1 ForteMap 3D modul

Miután sikeresen előállítottunk minta pontfelhőket, szükségessé vált a megjelenítés feladata. Számítógépen erre több vastag kliens is rendelkezésre áll, pl. CloudCompare, MeshLab. Célunk volt, hogy akár mobil eszközünkön is elérhető legyen az eredmény, így böngészőben megtekinthető webes megoldásokat vizsgáltunk meg.

3.2.5.2 ThreeJs, Potree, Cesium

Webes pontfelhő megjelenítéshez több megjelenítő könyvtár is rendelkezésre áll.

Az első a ThreeJs, melyet korábban már alkalmaztunk megjelenítésre, és támogat is különböző pontfelhő fájlformátumokat. Vizsgálataink alapján viszont nem alkalmas, vagy bonyolult megoldani, hogy a georeferálás információját intuitívan támogassa.

A másik két rendszer a Potree és a Cesium. Mindkettő kifejezetten a nagy méretű pontfelhő állományok megjelenítésére lett kialakítva, de a Cesium a georeferált adatok egyszerű, 3D megjelenítését is támogatja. A Potree ezzel szemben több, mérést támogató funkcióval rendelkezik és a georeferáláshoz megoldható, hogy a Cesium megjelenítővel együttműködjön.

24.kép: Potree megjelenítő

Kutatásunk során, a Cesium mellett döntöttünk és a mérés funkciókat magunk fejlesztettük ki a felülethez.

25.kép: Cesium megjelenítő

3.2.5.3 Pontfelhő megjelenítés

Egy felmérés során több kilométernyi útszakaszt tudunk rekonstruálni, egy ilyen pontfelhő mérete meghaladhatja az 100MB, de akár az 1GB méretet is. A Cesium, erre a problémára, kialakította a 3D Tiles fájlformátumot, melyet intuitívan támogat a megjelenítő eszköze. A 3D Tiles tartalmazza a pnts formátumot, mely georeferált többszintű pontfelhő leíró eszköz. A rendszerünknek támogatnia kellett ezen formátumba konvertálást.

4 Eredmények:

A fenti kutatás fejlesztési folyamat eredménye képen létrejött, rugalmasan konfigurálható rendszer, mely a kifejlesztett szoftverkörnyezet és hardvereszköz, amely lehetőségeit kihasználva, gyorsan és költséghatékonyan lehet akár kisebb vállalkozások számára is elérhetően fotogrammetriai alapú mobil felmérő szakrendszerré alakítani. Fontos, hogy a folyamatosan változó hardver alkatrészek/modulok illeszthetőek legyenek a rendszerbe, mint például az egyre újabb kamerák, GNSS műholdas navigációs chippek és IMU (inerciális) eszközök. Az előzetes elképzelésekhez képest változtatni kellett a GNSS eszköz kiválasztásában, mivel az előzetes elképzelésünk szerint mi integráltunk volna két olcsóbb GNSS eszközt, azonban ehhez „know-how” beszerzésére nem ítélték meg forrást, ezért egy jóval drágább GNSS eszközt szereztünk be, amely már duális rendszer révén eleve két antennával rendelkezett, az irány pontos meghatározásához. Továbbá bemérés hitelesítését és pontosság ellenőrzését a saját lehetőségeinkhez mérten meglévő eszközeinkkel, saját erőforrással és technológiával végeztük.

A projekt eredményeként létrejött egy olyan prototípus, amely

- Egy Androidos mobil telefonnal vezérelve
- Haladás közben gépkocsira vagy vízi járműre szerelve (esetleg hátizsákra, kerékpárra)
- Nagypontossággal
- Rögzíti (beszkenneli) az előtte levő 145 fokban a teret
- Fotogrammetriai feldolgozásra alkalmas formában
- GNSS és inerciális szenzorokkal
- Szenzorfüziós algoritmusokkal
- A szerverre feltöltve 3D rekonstrukciót végez, így létrejön a térmodell
- A térmodellt pontfelhő formájában megjeleníti egy böngészőben okostelefonon, tábla PC-n, notebookon, vagy asztali számítógépen.
- Oly módon, hogy a pontfelhő minden pontja háromdimenziós abszolút koordinátával rendelkezik.
- A pontok között távolság és pontos pozíció és irányszög mérhető, valamint sík határozható meg. A meghatározott síkban terület mérhető és megfelelő helyzet esetén térfogat is.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az általunk fejlesztett eszköz segítségével a térben található valós objektumokról egy pontos digitális másolat, számítógépi környezetben felhasználható modell készül.

